

RUS TILINI O‘QITISHDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISH

Yuldasheva Muhayyoxon

Dang'ara tumani 19 – maktabning

rus tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab o‘quvchilariga rus tili fanini o‘qitishda sinfdan tashqari ishlarining tashkil etish haqidagi ma’lumotlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: rus tili, nutq, uchrashuvlar, ommaviy tadbirlar, to‘garaklar.

Sinfdan tashqari ishlarni olib borish barcha fanlar uchun birdek zarur bo‘lgan jarayondir. Maktab ta’limida 45 minutlik dars mashg‘ulotlarida har doim ham barcha o‘quvchilar bilan ishlashning imkoni bo‘lavermaydi. Bunday vaziyatlarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish eng samarali usuldir. Ayniqsa xorijiy tillarni o‘qitishda sinfdan tashqari ishlar yaxshi natijalarni kafolatlaydi. Rus tili fani misolida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish jarayonini ko‘rib chiqsak.

Odatda maktab o‘quvchilari xorijiy tillarni o‘zlashtirishga biroz qiynaladilar. Ayniqsa parallel ravishda maktab ta’limida 3 ta o‘zbek, rus, ingliz tillarining o‘rgatib borilishi o‘quvchilarda tillarni o‘rganishda muammolarga olib keladi. Bu muammolarning bartaraf etishda aytganimizdek sinfdan tashqari ishlar eng yaxshi vositadir.

Darsdan tashqari ishlar o‘zining maqsad va mazmuniga ko‘ra turli shakllarda bo‘ladi. Ular asosan, uch ko‘rinishda tashkil qilinadi:

- ommaviy,
- guruhiy
- yakkama-yakka

Maktab tajribasida uchalasi, o‘z navbatida, yana kichik turlarga bo‘linishi ma’lum. Rus tili muallimi darsdan tashqari ishlarining turlarini o‘quvchilarga tavsiya qiladi, material tayyorlaydi va ularni o‘tkazish metodikasini ishlab chiqadi (mavjud

adabiyotdan keng foydalanadi). Ayrim tadbirlarni u maktab miqyosida muvofiqlashtiradi. Ish turlari bo'yicha o'quvchilarni safarbar etadi, guruhlarga ajratib vazifalarni belgilaydi, topshiriladigan yumushlarning ijrosini nazorat ostiga oladi. Yuqorida tasnif qilinga sinfdan tashqari ishlarga batafsilroq to'xtalib o'tsak.

Ommaviy ishlar - Darsdan tashqari ommaviy ishlarda nisbatan ko'pchilik qatnashadi. Maktab, litsey va kollejda joriy etilgan ommaviy tadbirlar sirasiga quyidagilar kiradi: mavzuiy kecha, viktorina (savol-javob tomoshasi), tanlov, olimpiada, kinofilm (diafilm) namoyish qilish, chet til haftaligi (kuni), ko'rgazma, badiiy havaskorlik, baynalmilal do'stlik klubi (BDK) va h.k.

Kechalar darsdan keyin o'tkaziladigan ommaviy ishlar orasida mazmunan va shaklan turli-tumanligi bilan ajralib turadi. Quyidagi kechalar pedagogik amaliyotda keng tarqalgan.

Unutilmas sanalarga bag'ishlangan mavzuiy kechalar – aytaylik mamlakatimizda keng nishonlanadigan bayramlar munosabati bilan tashkil etilgan kechalar. Bunda o'quvchilar bayramga mos tarzda she'rlar aytadilar, qo'shiqlar ijro etiladi. O'quvchilarda nutq faoliyati oshib boradi.

Chet tilda gapiruvchilar (yurtdoshlar, xorijiy talabalar, mehmonlar) bilan uchrashuv - maktab ta'limida ushbu uchrashuvlarni tashkil etish yaxshi samara beradi. Ayniqsa uchrashuv egalari o'zlari tehsil olgan maskanlarga tashrif buyursa o'quvchilarda qiziqish yanada ortar edi. Shuningdek turistlar mamlakatimizda mehmon bo'lib turgan rus fuqarolari bilan uchrashuvlar ham o'quvchilarda tilga bo'lgan qiziqishni orttiradi.

Madaniyat, san'at, adabiyot, fan-texnika arboblari (yozuvchi, shoir, san'atkor, olim, kashfiyotchi) ijodiga bag'ishlangan kechalar - bunday kechalarda ayniqsa qahramonlarning ijod namunalarini rus tilida ijro etish orqali tilni o'rganishga qiziqish ortishi mumkin.

Guruhiy ishlar - Darsdan tashqari ishlarning ushbu ko'rinishiga to'garaklar yoki bo'lim (seksiya)lar kiradi. Doimiy o'tkaziladigan guruhiy ishlar qatorida

- og'zaki nutq, o'qish, tajjima to'garaklari:
- chet ellik do'stlar bilan xat yozishuv,

- ko‘rgazmali qurollar yasash, filatelistlar (marka to‘plovchilar),
- drama, kino to‘garaklari kiradi.

Vaqtincha ishlaydigan to‘garaklarda albom yasash, stend tayyorlash, devoriy gazeta chiqarish kabilar tashkil qilinadi.

Yakkama-yakka (individual) ishlar - Yolg‘iz o‘quvchini darsdan tashqari ishga jalb qilishda a‘lochi, ulguruvchi va qoloq toifadagilar hisobga olinadi. Ular bilan ishlash metodikasi farqlanadi. O‘quvchilarga qobiliyatlariga yarasha vazifa yuklanadi. Ushbu turdagi tadbirlar sirasiga ma’ruza tayyorlash, she’r yodlash, ashula o‘rganish, maqola yozish, biron rol ustida ishlash, ko‘rgazmali qurol yoki albom tayyorlash, kechada chiqishga hozirlik ko‘rish singarilar kiradi. Muallim maslahati va rahnamoligida bajariladigan mazkur tadbirlar qatnashuvchilari guruhviy va ommaviy ishlarda ham faol ishtirok etadilar.

Xulosa qilib aytganda yuqorida sanab o‘tilgan sinfdan tashqari ishlar o‘quvchilarga rus tilini osonroq va mukammalroq o‘zlashtirishlariga imkon beradi. O‘qituvchining ijodiy yondashuviga qarab sinfdan tashqari ishlarning ko‘rinishi turlicha bo‘lishi mumkin.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Jamol Jalolov. Chet til o‘qitish metodikasi. Toshkent – 2012.